

KARSAI KRISZTINA¹
MÁRKI DÁVID²
PAIZS MELINDA ADRIENN³

Jogtudatkutatás és a „bűnös mítoszok”

Melléklet

Sajtó- orgánium	Hír címe	Hír megjelenési dátuma	Link	Kommentek száma / megtekintés ideje
Index	Furgonba tuszkoltak egy nőt Budapesten	2015.03.31.	https://index.hu/belfold/2015/03/31/furgonba_tuszkoltak_es_meg_akar_tak_eroszakolni_egy_not_ujpesten/?fbclid=IwAR3u1TMxis5fbP9HHnm-CXrEqs_5L5syR3oOHaZBpIzhF2IstX1f3UJy2ls	122 2022.04.29.
Index	Nyakon szúrtak egy kaposvári trafikost	2015.04.22.	https://index.hu/belfold/2015/04/22/nyakon_szurtak_egy_kaposvari_trafikost/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index&fbclid=IwAR1YqdiNyyN0mAnWU8dUwg2e8BLRZd	245 2022.05.02.

¹ Karsai Krisztina, Prof. Dr., intézetvezető egyetemi tanár, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete

² Márki Dávid, Dr., adjunktus, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közjogi Intézet

³ Paizs Melinda Adrienn, doktorandusz, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

[whvzZmr6aj084fsX45TmFI4E4h](https://www.facebook.com/whvzZmr6aj084fsX45TmFI4E4h)
[DFU](#)

hvg.hu	Alsós gyereket molesztált egy tatabányai hitoktató	2019.04.29.	https://hvg.hu/itthon/20190429_Alsos_gyerekeket_molesztalt_egy_tatabanyai_hitoktato?fbclid=IwAR02t6qcX1QWUYX2gjSXk8lWmrE--hpMdaqX_ZFide4xyVYrf6ngO2R_2M8	168 2022.04.29.
hvg.hu	Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere	2020.02.10.	https://hvg.hu/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet?fbclid=IwAR1gJhQB-MHwySqNMq-PrW9bQAB1P1Pyv3voI9Zlnlc5m8bAcigVhKTaapE	153 2022.04.30.
24.hu	Szabadon távozható a bíróságról a 17 éves Csenge gyilkosa	2020.03.03.	https://24.hu/belfold/2020/03/03/kcsenge-borsodnadasd-gyilkossag-b-roland-itelet/?fbclid=IwAR0DW5f0jvSjFOo-FBTb28z9y7jbMBuCwgfYl45PbBp7ggPDsz4IMWU5LTk	1134 2022.04.27.
hvg.hu	Felfüggesztett börtönt kapott pedofilügye miatt a volt perui nagykövet	2020.05.13.	https://hvg.hu/itthon/20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miaatt_a_volt_perui_nagykovet?fbclid=IwAR2oSxBC61CBgLDHk3EBei6xxzvVVBQo7sFZdmvEyvp7_DGnnEOaynLHxRQ	419 2022.04.30.

24.hu	Embereket kínzott és tartott fogva egy nyírbátonyi nő a lányával	2020.06.03.	https://24.hu/belfold/2020/06/03/nyirbrany-emberrablas-vademeles/?fbclid=IwAR0hLyEpBaBPNjXdcvVPnYD_yEo0OsPM5yASReZC_SNQTPskWL3qzDVNSY	50 2022.04.28.
Index	Megvett, majd prostitúcióra kényszerített egy nőt egy szegedi házaspár	2020.07.06.	https://index.hu/belfold/2020/07/06/ugyeszseg_szeged_prostitutio_kenyyszerites/?fbclid=IwAR245tZ_QpwXqKDXDFHm2WsSu6znGX_6Gk4OnD-6jHMO3Z08Mp4souViqg	55 2022.04.28.
Atv	Horror: 16 és 12 éves fiúk gyilkolhattak meg egy csordást Ózd mellett	2020.07.14.	https://www.atv.hu/belfold/20200714/horror-16-es-12-evek-fiuk-gyilkolhattak-meg-egy-csordast-ozd-mellett	50 2022.05.02.
hvg.hu	Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül	2021.02.24.	https://hvg.hu/itthon/20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo	462 2022.05.02.
hvg.hu	Vádat emelt az ügyészség gyermekpornográfia miatt Foghsz Tivadar ellen	2021.04.08.	https://hvg.hu/itthon/20210408_Felfuggesztett_bortont_ker_az_ugyeszseg_a_nevelt_lanyarol?fbclid=IwAR3NqIIIXz3BGTQVbueLgLbzl-HqpHHBXooAkkne_uGmen643N_MyqPeRiA	117 2022.04.30.
hirado.hu	Megtalálták a Szegedi kettős emberölés elkövetőjét	2021.06.21.	https://hirado.hu/belfold/kekfeny/cikk/2021/06/21/ne-probaljak-feltartoztatni-szoljanak-a-	55 2022.04.30.

			zsaruknak-kettos-gyilkossag-miatt-keresik-a-28-eves-danielt https://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtalaltak-a-szegedi-kettos-emberoles-elkovetojet	
vezess.hu	Megszületett a jogerős ítélet a Dózsa György úti halálos baleset ügyében	2021.07.02.	https://www.vezess.hu/hirek/2021/07/02/megszuletett-a-jogeros-itelet-a-dozsa-gyorgy-uti-halalos-baleset-ugyeben/?fbclid=IwAR3sfqujfj8II58rCcgxQBKGv_m8_Kj6k8skGs5C1H6qX60ocQKA91Yn8wM	220 2022.05.02.
Index	Hét évet kaphat Galambos Lajos, szerinte feleségét tönkretette az ügy	2021.07.08.	https://index.hu/fomo/2021/07/08/galambos-lagzi-lajcsi-birosag-pervedobeszed/?fbclid=IwAR3lruZhfk49n_OdRUF_x10X4ojvrfBifOgBKpMUrapsFqUwhWEViNfnc0k	734 2022.04.26.
Index	Leszúrta pedofil barátját az apa, amikor mobilján meglátta a videót	2021.09.06.	https://index.hu/kulfold/2021/09/06/pedofilia-oroszorszag-gyilkossag/?fbclid=IwAR16oqaV78uRNNbPmnx98zOdtjip9pplNLwdBWS-1tJ7CPyciBMQKj2VIVk	797 2022.04.30.
Index	Videó, hogy rabolják ki másfél perc alatt a XIII. kerületi Alza áruházat	2021.10.02.	https://index.hu/belfold/2021/10/02/rendorseg-bunugy-rablas-elektronikai-aruhaz-xiii-kerulet/?fbclid=IwAR26e1n4EdF	515 2022.04.30.

			c9FsF1EYPUaTfhmBwkmngVW Y2gutLWynLJGypZOketPrpwwQ	
police.hu	Ujjtöréssel zárult a szerelemföltés	2021.10.15.	https://www.police.hu/index.php/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ujjtoressel-zarult-a-szerelemfeltes	0 2022.04.29.
24.hu	Jogerősen 2 év 3 hónap börtönt kapott Aurélió emberrablásért	2021.11.24.	https://24.hu/belfold/2021/11/24/jogerosen-2-ev-3-honapot-kapott-aurelio-emberrablasert/?fbclid=IwAR39ulCXYVgJYZYmlUR-0l3cXVxRnilMfO2cqY8h1_d6jmTAhVG5VemF2Oo	874 2022.05.02.
24.hu	Védett otthonból vitte óvodába a kislányát, az exe elrabolta őket és megerőszakolta a nőt	2022.01.17.	https://24.hu/belfold/2022/01/17/kaposvar-emberrablas-vedett-otthon-szexualis-eroszak-vademeles/?fbclid=IwAR1XdOk7jdsyWWcn-cB4VWO6x5McmYIPp4AEve9W88o_jjkhEluCPHTTBe0	66 2022.04.26.
Délmagyar	Pusztá kézzel nyomta ki egy nő szeméit volt párja Kemeccsén	2022.02.07.	https://www.delmagyar.hu/hazai-kek-hirek/2022/02/pusztaz-kezzel-nyomta-ki-egy-no-szemeit-volt-parja-kemeccsen-a-rendorseg-nagy-erokkal-keresi-az-elkovetot?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=delmagyar&fbclid=IwAR2	240 2022.04.30.

[8dW3ocJc59PQWymMJKv9CQf](#)

[u](#)

24.hu	Hetvenszer fajtalankodott az anyját elvesztő kislányával egy Dunakanyarban élő férfi	2022.03.24.	https://24.hu/belfold/2022/03/24/hetvenszer-fajtalankodott-az-anyjat-elveszto-kislanyaval-egy-dunakanyarban-elo-ferfi/?fbclid=IwAR0SaGNpbp7-ptrvg_BTpc8QcGSQ-R-0Rz7BNcsiDm-sAzuhsnU3zBinm3s	392	2022.05.02.
-------	--	-------------	---	-----	-------------
